

PATOLOGIAS RESIDENCIAIS: DIAGNÓSTICOS, CAUSAS E SOLUÇÕES

[Arquitetura, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Engenharia Civil, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10205166

Yasmin Fernandes Pires¹

Murilo Santos Peixoto²

Resumo

A pesquisa destaca a necessidade de avaliação das patologias em edifícios, envolvendo conhecimentos interdisciplinares de engenharia civil, arquitetura e conservação. Segundo a IBAPE, a falta de manutenção é responsável por 66% dos acidentes em edificações com mais de 30 anos. A Inspeção Predial, utilizando a análise GUT, emerge como uma metodologia eficaz para identificar e priorizar ações, contribuindo para a segurança e preservação do patrimônio. O estudo aplicou a Matriz GUT em uma residência em Montividiu, Goiás, identificando manifestações patológicas. O diagnóstico incluiu rachaduras, fissuras, telhas quebradas, umidade na parede e destacamento cerâmico. Cada manifestação foi abordada com métodos específicos de tratamento, destacando a importância da abordagem caso a caso. A pesquisa também revisa estudos anteriores que utilizaram a Matriz GUT em diferentes contextos, ressaltando sua eficácia na priorização de ações. Os resultados e discussões detalham cada manifestação patológica identificada na

residência em Montividiu, Goiás, oferecendo insights sobre soluções e práticas preventivas.

Palavras-chave: Manifestação patológica. Metodologia GUT. Correções.

Abstract

The research highlights the need to evaluate pathologies in buildings, involving interdisciplinary knowledge of civil engineering, architecture and conservation. According to IBAPE, lack of maintenance is responsible for 66% of accidents in buildings over 30 years old. Building Inspection, using GUT analysis, emerges as an effective methodology for identifying and prioritizing actions, contributing to the security and preservation of heritage. The study applied the GUT Matrix to a residence in Montividiu, Goiás, identifying pathological manifestations. The diagnosis included cracks, fissures, broken tiles, moisture in the wall and ceramic detachment. Each manifestation was addressed with specific treatment methods, highlighting the importance of a case-by-case approach. The research also reviews previous studies that used the GUT Matrix in different contexts, highlighting its effectiveness in prioritizing actions. The results and discussions detail each pathological manifestation identified in the residence in Montividiu, Goiás, offering insights into solutions and preventive practices.

Keywords: Pathological manifestation. GUT methodology. Corrections.

1. Introdução

A preservação do patrimônio arquitetônico e cultural é uma preocupação fundamental em todo o mundo, e os edifícios antigos desempenham um papel crucial nesse contexto. Estes monumentos históricos representam não apenas marcos arquitetônicos, mas também testemunhos valiosos da história e da cultura de uma sociedade. No entanto, o tempo e os elementos naturais podem causar danos significativos a essas estruturas, tornando essencial a avaliação das patologias em edifícios antigos.

A avaliação de patologias em edifícios antigos é um campo interdisciplinar que combina conhecimentos de engenharia civil, arquitetura, conservação e ciências da construção. Esta pesquisa visa compreender as diversas formas de deterioração que afetam edifícios antigos, identificar as causas subjacentes e desenvolver estratégias de preservação eficazes. Neste artigo científico, exploraremos as principais patologias que afetam edifícios antigos, as técnicas de avaliação utilizadas e os desafios enfrentados pelos profissionais envolvidos na conservação desses tesouros históricos.

De acordo com a IBAPE, (2021), 66% das prováveis causas de acidentes em edificações com mais de 30 anos estão relacionadas a deficiências na manutenção, perda precoce de desempenho e/ou deterioração acentuada, enquanto apenas 34% dos acidentes estão ligados a vícios construtivos ou anomalias endógenas. Assim, a conscientização sobre a importância da realização de Inspeção Predial torna-se fundamental para garantir a segurança das edificações, reduzindo e prevenindo possíveis danos.

Uma metodologia eficaz para a realização da Inspeção Predial é a aplicação da análise GUT, conforme Queiroz *et al.*, (2012). A matriz GUT é uma técnica usada para determinar as prioridades a serem atribuídas às diferentes alternativas de ação. Essa ferramenta lista os fatos e atribui pesos àqueles que são considerados problemas, permitindo uma análise com base em sua gravidade, urgência e tendência. Conforme Ferreira *et al.*, (2018), quanto maior o fator de risco de uma situação, avaliado com base na gravidade, urgência e tendência, mais alta será a prioridade de ação para solucionar o problema identificado.

Este estudo teve como objetivo realizar uma inspeção predial em uma residência no município de Montividiu, Goiás, com o propósito de identificar manifestações patológicas e priorizá-las usando a Matriz GUT. Com base nessa avaliação, serão sugeridas ações reparadoras aos responsáveis.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Vida útil das edificações

Segundo a norma NBR 5674 (ABNT, 2017), a vida útil de uma edificação (VU) é o período durante o qual a edificação e suas partes componentes atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, desde que sejam seguidos os planos de operação, uso e manutenção planejados.

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2021), a correta operação e manutenção de uma edificação são cruciais para garantir sua durabilidade. A vida útil de projeto (VUP) representa o tempo estimado para o qual a construção é projetada, cumprindo os requisitos de desempenho especificados. A norma técnica também ressalta que a VUP pode ser estendida por meio de manutenções corretivas. No entanto, é imperativo que o usuário execute integralmente as ações de manutenção a fim de assegurar a preservação da vida útil, já que algumas manifestações patológicas podem ser causadas pelo uso inadequado.

Conforme Possan e Demoliner (2013), geralmente, a vida útil é quantificada em anos, sendo estipulada pela maioria das Normas e Códigos relacionados ao concreto (conforme ilustrado na abaixo), uma vida útil de projeto (VUP) mínima de 50 anos para a maioria das estruturas e 100 anos para construções civis, como obras de infraestrutura, pontes, viadutos, barragens, entre outras.

2.2 Inspeção Predial

A fase de uso e operação de uma edificação é altamente dinâmica e requer gestão com conhecimento e recursos apropriados, a fim de garantir a segurança, a durabilidade dos elementos e sistemas, bem como o conforto dos ocupantes. Nesse contexto, a Inspeção Predial emerge como a ferramenta ideal para monitorar o desempenho durante a utilização da edificação. Quando conduzida adequadamente, ela

desempenha um papel fundamental na asseguuração da segurança e na manutenção do valor patrimonial (IBAPE, 2021).

A norma técnica NBR 16747 (ABNT, 2020), intitulada “Inspeção Predial – Diretrizes para Avaliação de Edificações,” estabelece as etapas metodológicas a serem seguidas no processo de inspeção predial. Essas etapas são essenciais para a identificação de irregularidades, anomalias e manifestações patológicas em edificações. Além disso, fornecem uma estrutura metodológica que ajuda na detecção de problemas e no planejamento de ações para melhorar e preservar as edificações.

A Figura 1 apresenta de forma visual o processo metodológico estabelecido por essa norma:

Figura 1: Processo Metodológico de Inspeção Predial.

Fonte: Adaptado de ABNT, NBR 16747 (2020).

No processo de coleta de dados e documentação, o profissional qualificado deve formalizar o pedido de acesso aos documentos necessários para a análise. Durante a análise desses dados e documentos, o profissional deve verificar se os documentos técnicos, em geral, estão devidamente arquivados e sob a guarda do responsável legal, proprietário, síndico ou gestor da edificação. Na fase de anamnese, as características construtivas da edificação, como sua idade, histórico de

manutenção, intervenções, reformas e mudanças de uso, são identificadas. Posteriormente, é realizada uma vistoria completa, na qual são observadas anomalias e falhas. As irregularidades são classificadas em anomalias, que são problemas relacionados ao projeto, execução ou fatores externos, e falhas, que decorrem do uso, operação ou manutenção da edificação.

De acordo com Bolina, Tutikian e Helene (2019), a manutenção de edificações pode ser classificada em três tipos principais, conforme apresentado no Quadro 1.

Tipo de Manutenção	Descrição
Manutenção corretiva	Intervenção para corrigir elementos ou sistemas com falhas ou desempenho abaixo do esperado. Pode ser planejada (com base na observação de queda de desempenho) ou não planejada (quando há falha de algum elemento).
Manutenção preventiva:	Intervenção que visa preservar o desempenho da edificação, evitando o surgimento de anomalias. Realizada antes do surgimento de falhas, seguindo uma periodicidade estabelecida pelo fabricante do produto.
Manutenção preditiva	Baseia-se no acompanhamento contínuo dos parâmetros ou desempenho de um elemento ou sistema. Requer análise minuciosa dos resultados coletados ao longo do tempo, com base em dados e índices comparativos. Exige equipamentos e sistemas que permitam o monitoramento.

Quadro 1: Tipos de manutenção.

Adaptado de Bolina, Tutikian e Helene, (2019)

Os programas de manutenção preditiva de edifícios envolvem principalmente a realização de inspeções e verificações, que têm o potencial de prevenir custos futuros relacionados a reformas. Optar pela manutenção preventiva é vantajoso devido aos custos menores em comparação com a manutenção corretiva, bem como pela capacidade de antecipar e planejar os gastos (Bottega *et al.*, 2022).

2.3 Matriz GUT

A Matriz de Priorização, também conhecida como Matriz GUT, é uma ferramenta de fácil implementação que avalia três aspectos fundamentais: gravidade, urgência e tendência. Para cada um desses aspectos, é atribuída uma pontuação de 1 a 5, conforme especificado em uma tabela previamente criada pela equipe que utiliza essa ferramenta. O principal propósito da matriz GUT é responder à questão crucial de “por onde começar?” ou “o que deve ser abordado em primeiro lugar?” (HÉKIS *et al.*, 2013). Essa metodologia é ilustrada na Figura 2.

MATRIZ GUT				
Ptos	G	U	T	G x U x T
	Gravidade Consequências se nada for feito.	Urgência Prazo para tomada de decisão.	Tendência Proporção do problema no futuro.	
5	Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves.	É necessária uma ação imediata.	Se nada for feito, o agravamento da situação será imediato.	5 x 5 x 5 125
4	Muito graves.	Com alguma urgência.	Vai piorar em curto prazo.	4 x 4 x 4 64
3	Graves.	O mais cedo possível.	Vai piorar em médio prazo.	3 x 3 x 3 27
2	Pouco graves.	Pode esperar um pouco.	Vai piorar em longo prazo.	2 x 2 x 2 8
1	Sem gravidade.	Não tem pressa.	Não vai piorar ou pode até melhorar.	1 x 1 x 1 1

Figura 2: Matriz GUT.

Fonte: Daychoum (2018).

Inicialmente desenvolvida por Kepner e Tregoe em 1981 como uma ferramenta essencial no campo da administração de empresas (HÉKIS *et al.*, 2013), a Matriz de Urgência, Gravidade e Tendência (GUT), ou simplesmente Matriz GUT, ampliou seu alcance ao longo do tempo.

Atualmente, desempenha um papel crucial na indústria da construção civil, onde muitos pesquisadores a adotaram como uma ferramenta valiosa para priorizar a manutenção e resolver problemas patológicos em edifícios.

A Matriz GUT oferece uma abordagem sistemática para identificar possíveis riscos e antecipar desafios futuros, permitindo a implementação de ações preventivas e corretivas proativas. Sua utilização como uma ferramenta de gestão de riscos tem sido cada vez mais reconhecida no setor, contribuindo significativamente para a melhoria contínua da qualidade das edificações e a satisfação dos usuários.

Braga (2019) conduziu um estudo abordando as manifestações patológicas em edificações históricas localizadas em Sobral, Ceará, Brasil. A pesquisa incorporou a metodologia GUT em conjunto com inspeções in loco, documentação fotográfica e a elaboração de mapas de danos. A adoção da matriz GUT possibilitou a priorização das questões mais críticas, o que, por sua vez, contribuiu para uma gestão eficaz da manutenção das edificações históricas. Isso resultou na preservação e segurança do patrimônio histórico.

Paula e Costa (2020) conduziram uma avaliação das manifestações patológicas em uma edificação localizada em Goiânia-GO. Para essa análise, empregaram as metodologias GUT, GDE e IBAPE. A aplicação da matriz GUT nesse estudo permitiu a determinação dos níveis de prioridade, deterioração e risco associados às manifestações patológicas. Isso destacou a necessidade de abordar de forma urgente problemas críticos, especialmente nos subsolos, a fim de evitar agravamentos.

Monteiro (2020) utilizou a matriz GUT como metodologia de análise no diagnóstico de inspeção predial em um edifício multifamiliar situado em Fortaleza, CE. A aplicação da matriz GUT permitiu a classificação das ocorrências de problemas em diferentes níveis de gravidade, urgência e

tendência, o que resultou na priorização de ações preventivas e corretivas para solucionar os problemas identificados.

3.0 Metodologia

A edificação residencial em questão é um imóvel térreo localizado na Rua Rita Cândida, quadra 17, lote 22, número 1357 no bairro Vera Cruz, do município de Montividiu, Goiás.

Figura 3: Fachada da edificação em estudo.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Primeiramente, conduziu-se uma anamnese para identificar as características construtivas, obtendo informações cruciais sobre a idade da construção e eventuais alterações ao longo do tempo por meio de entrevistas e investigações criteriosas.

Posteriormente, a edificação foi submetida a uma vistoria detalhada, com o propósito de examinar minuciosamente os elementos construtivos presentes. As manifestações patológicas identificadas foram registradas fotograficamente para documentação. A inspeção visual e a classificação das patologias foram realizadas por meio de um relatório fotográfico e uma avaliação qualitativa.

A inspeção predial foi conduzida observando as diretrizes estabelecidas na norma técnica NBR 16747 (ABNT, 2020). Através da Figura 4, é possível visualizar o processo metodológico adotado para a execução deste estudo:

Figura 4: Fluxograma de ações.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Conforme o fluxograma apresentado na Figura 4 procedeu-se o desenvolvimento do trabalho.

4.0 Resultados e discussão

4.1 Vistoria, Classificação e Proposição de Ações.

A Manifestação Patológica 01 (MP01), foi identificada na parede da edificação, que se trata de uma estrutura sólida de concreto, e apresenta problemas relacionados a rachadura. Na Figura 5, podemos visualizar a

rachadura, com aproximadamente 3 mm, presentes na parede externa da residência.

Figura 5: Parede externa da residência com rachadura.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Rachaduras apresentam características distintas, sendo definidas por uma dimensão superior a 3 mm, podendo, em casos graves, abrir fendas de um lado ao outro da parede, indicando uma falha estrutural séria. Nessas situações, é recomendável a contratação de um engenheiro civil para realizar o diagnóstico e encontrar soluções apropriadas. O processo de correção das rachaduras envolve uma análise profunda dos problemas estruturais, muitos dos quais não são visíveis a olho nu. A técnica comumente aplicada para correção é o uso de grampos de ferro, visando a união da estrutura e o reforço estrutural (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2023). No caso da MP01, é sugerido realizar o reforço estrutural assim prevenindo possíveis problemas futuros.

A MP02 foi identificada na junção entre a parede e o forro de uma edificação, destacando-se pela presença de fissuras passivas na parede interna, mais precisamente na sala de visitas. Esta área da residência é composta por uma estrutura sólida de concreto e forro ripado de madeira, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6: Parede interna da residência com fissura entre forro e parede

Fonte: Próprio Autor, (2023)

O tratamento de peças fissuradas, conforme discutido por Souza e Ripper (1998), está intimamente ligado à identificação precisa da fissuração, incluindo suas características relacionadas à variação de espessura e à avaliação da necessidade de reforços estruturais. No contexto de fissuras ativas, é crucial abordar a causa subjacente para que essas fissuras possam ser transformadas em passivas.

Portanto, ao lidar com fissuras ativas, é recomendável promover a vedação, cobrindo os bordos externos da fissura e, se necessário, preenchendo-a com um material elástico e não resistente. Esse material deve ser uma obstrução macia, capaz de acomodar e coexistir com a patologia existente, ao mesmo tempo em que impede a degradação adicional do concreto. No entanto, é essencial ressaltar que, a menos que a causa geradora seja eliminada, o tratamento permanecerá como uma medida temporária.

Para fissuras passivas, a abordagem consiste em fechar a fissura, geralmente por meio da injeção de um material aderente e resistente, como resinas epoxídicas. Este procedimento visa restaurar a integridade estrutural da peça, mitigando os impactos das fissuras passivas.

Como solução é sugerido o alargamento da seção e em seguida, aplicar um selante de poliuretano (P.U), aplicar três demãos de massa corrida, seguidas de lixamento e, para concluir, uma nova camada de tinta aplicada.

A MP03, Figura 7, foi diagnosticada pela presença de telhas quebradas na área frontal da residência, atribuídas ao peso excessivo, provavelmente causado por atividades de movimentação de pessoas. Esta manifestação não apenas compromete a integridade das telhas, mas também está associada a problemas de goteiras, prejudicando a estanqueidade do ambiente.

Figura 7: Telhas da área frontal quebradas.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Para solucionar essa questão, procederemos com a substituição das telhas danificadas. Com essa substituição, espera-se a eliminação das goteiras, resultando na interrupção automática do vazamento de água na área afetada.

As marcas visíveis de umidade na parede do quarto foram documentadas, corroborando a presença da MP04. A análise detalhada revelou que o mal assentamento do porcelanato no banheiro é a causa provável dessa manifestação patológica. A Figura 8 ilustra claramente as áreas afetadas pela umidade na parede do quarto.

Figura 8: Parede do quarto residência com umidade.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Zamboni (2013) destaca que, independentemente da causa das infiltrações, elas podem causar inúmeros estragos, como descascar as paredes, estourar revestimentos de parede e piso, degradar tetos em gesso, gerar mofos em geral e agredir as esquadrias externas.

As infiltrações podem surgir por muitos motivos, como estrago nas tubulações, pisos danificados, rejunte mal executado, pisos inadequados para área molhada que absorvem água, esquadrias externas mal feitas, falta de proteção em alvenarias externas no 1º pavimento, telhados danificados, além das impermeabilizações com danos nas áreas externas. As infiltrações são mais comuns nas áreas mais molhadas da casa, como cozinha, banheiro, varanda, garagem, já que estão em maior contato com

a água e solventes químicos, que agridem as proteções contra infiltrações (ZAMBONI, 2013).

Além da restauração realizada no porcelanato do banheiro, o quarto também será repintado. O reboco será tratado com resina, aplicamos duas demãos de massa acrílica e finalizamos com a tinta escolhida pelo proprietário.

A (MP05) indicaram vários pontos no lado externo das residências com destacamento cerâmico no piso. A Figura 9 ilustra essa manifestação patológica.

Figura 9: Destacamento e afundamento cerâmico do piso.

Fonte: Próprio Autor, (2023)

Na Figura 9 notamos claramente o destacamento da cerâmica devido à aplicação inadequada da argamassa colante, resultando em infiltração

diária de água. A ausência da correta aplicação permitiu a entrada de umidade, evidenciando a importância de procedimentos apropriados.

A fim de solucionar as patologias identificadas, foi realizado a remoção completa das cerâmicas que apresentavam sinais de deslocamento, estufamento, trincas, rachaduras e afundamento. Posteriormente, procedeu-se à eliminação do excesso de argamassa remanescente. Após a retirada de todos esses materiais, deu-se início a uma nova aplicação de cerâmicas, seguindo rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela NBR 13753, (ABNT 1996).

4.2 Matriz GUT

A Tabela 1 apresenta a matriz GUT. A avaliação das manifestações patológicas (MP) com base em pontuações de gravidade, urgência e tendência revela uma clara hierarquia de prioridades para intervenções de manutenção. Os resultados indicam que as manutenções serão priorizadas nas manifestações patológicas com as pontuações mais elevadas, indicando um risco mais significativo e exigindo intervenções imediatas. As manifestações patológicas (MP) com as maiores pontuações combinadas de gravidade, urgência e tendência são consideradas as mais críticas. Isso reflete a necessidade de intervenção rápida para evitar agravamentos e prejuízos significativos, incluindo riscos de colapso, ameaças à saúde dos ocupantes e danos severos ao ambiente e aos sistemas.

MP	Gravidade	Urgência	Tendência	$P = G*U*T$	Prioridade
MP 01	3	2	3	18	1º
MP 02	2	2	1	4	4º
MP 03	1	2	1	2	5º
MP 04	3	2	2	12	2º

MP 05	2	2	2	8	3°
-------	---	---	---	---	----

Tabela 1: Matriz GUT

Fonte: Próprio Autor, (2023)

A MP 01, com uma pontuação total de 18, é classificada como de mais alta prioridade devido à sua avaliação significativamente elevada em todos os critérios. Isso indica uma situação crítica que requer intervenção para evitar danos graves ou agravamentos inesperados.

Os dados apresentados são essenciais na elaboração de um cronograma para manutenções corretivas, permitindo uma abordagem estratégica em relação às manifestações patológicas de acordo com suas características de gravidade, urgência e tendência. No entanto, a perspectiva de longo prazo desempenha um papel vital na garantia da longevidade e operacionalidade contínua da edificação. Nesse sentido, é altamente recomendada a formulação de um programa de manutenção mais abrangente e detalhado, que não apenas cubra intervenções corretivas, mas também incorpore estratégias de manutenção preventiva e preditiva.

5.0 Considerações Finais

A pesquisa abordou a avaliação dessas patologias, destacando a necessidade de uma abordagem interdisciplinar que envolva conhecimentos de engenharia civil, arquitetura, conservação e ciências da construção. A conscientização sobre a importância da Inspeção Residencial foi ressaltada, especialmente considerando que a maioria dos acidentes em edificações antigas está relacionada a deficiências na manutenção.

A aplicação da Matriz GUT na Inspeção Predial foi discutida como uma metodologia eficaz para priorizar ações reparadoras, considerando gravidade, urgência e tendência. A utilização dessa ferramenta emergiu como uma abordagem sistemática para identificar riscos, antecipar

desafios e implementar ações preventivas e corretivas proativas. Estudos de caso mostraram como a Matriz GUT foi aplicada com sucesso em diversas situações, contribuindo para a preservação e segurança do patrimônio histórico e edificações modernas.

Além disso, normas como a NBR 16747 (ABNT, 2020) estabeleceram diretrizes metodológicas para a Inspeção Residencial, destacando a importância da coleta de dados, análise criteriosa e elaboração de laudos técnicos. A vida útil das edificações foi abordada conforme normas como NBR 5674 (ABNT, 2017) e NBR 15575 (ABNT, 2021), ressaltando a importância da correta operação, manutenção e planejamento de investimentos para garantir a durabilidade.

A avaliação específica da residência em Montividiu, Goiás, evidenciou manifestações patológicas como rachaduras, fissuras, telhas quebradas, umidade e destacamento cerâmico. As ações corretivas realizadas, seguindo padrões normativos, visaram não apenas resolver imediatamente as patologias identificadas, mas também prevenir recorrências.

Conclui-se que a Inspeção Predial, aliada à aplicação da Matriz GUT, desempenha um papel crucial na gestão, preservação e segurança das edificações, sejam elas antigas ou modernas. A implementação de medidas preventivas, a conscientização sobre a importância da manutenção adequada e a análise criteriosa das patologias são passos essenciais para garantir a sustentabilidade e longevidade do patrimônio construído.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT **NBR 5674**: Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Rio de Janeiro, 2017.

_____ **NBR 16747:** Inspeção predial—Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento. Rio de Janeiro, 2020.

_____ **NBR 13753:** revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.

_____ **NBR-15575-1:** Edificações Habitacionais Desempenho. Rio de Janeiro, 2021.

BOLINA, F. L.; TUTIKIAN, B. F.; HELENE, P. Patologia de estruturas. **Oficina de Textos**, 2019.

BRAGA, I. C. et al. **Aplicação da Matriz GUT na análise de manifestações patológicas em construções históricas**. 2019.

FÓRUM DA CONSTRUÇÃO. **Diferença de fissura e trinca de paredes e como tratar**. 2023. Disponível em:

<<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=17&Cod=1930>>.

Acesso em 21 jun. 2023.

IBAPE SP. **Norma de inspeção predial** – 2021. São Paulo, 2021. Disponível em:

<https://www.ibapesp.org.br/adm/upload/uploads/1636384839NORMA%20DE%20INSPECAO%20PREDIAL%202021.pdf>. Acesso em: 09 Agos 2023.

QUEIROZ, J. et al. **Franchising e especialização de serviços como estratégia de crescimento e manutenção: uma análise através da Matriz SWOT e GUT na DDEx** – Direct to Door Express. 2012.

FERREIRA, J. B. et al. **Manifestações patológicas na construção civil**. Caderno de Graduação-Ciências Exatas e Tecnológicas-UNIT-SERGIPE, v. 5, n. 1, p. 71-71, 2018.

POSSAN, E.; DEMOLINER, C. A. Desempenho, durabilidade e vida útil das edificações: abordagem geral. Revista técnico-científica, n. 1, 2013.

HÉKIS, Hélio Roberto et al. Análise GUT e a gestão da informação para tomada de decisão em uma empresa de produtos orgânicos do Rio Grande do Norte. **Revista Tecnologia**, v. 34, n. 65 1/2, p. 20-32, 2013.

KEPNER, Charles Higgins; TREGOE, Benjamin B. The new rational manager. **(No Title)**, 1981.

PAULA, D. S. de; COSTA, J. Q. **Análise das metodologias para a classificação e priorização de solução de manifestações patológicas**. 2020.

MONTEIRO, A. T. S. A. et al. Matriz GUT como diagnóstico em inspeção predial: Estudo de caso em edifício multifamiliar em Fortaleza-CE. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES, CBPAT**, 2020, Fortaleza, Ceará. Anais...

SOUZA, Vicente Custódio Moreira de, & RIPPER, Thomaz. **PATOLOGIA, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO**. 1998. 257 f. Editora Pini/SP, 1ª edição, 5ª tiragem, abril/2009.

ZAMBONI, Isabela. **Como Lidar Com Infiltrações**. 2013. Disponível em: <<http://revistacasalinda.com.br/reforma/como-lidar-com-infiltracoes/>>. Acesso em 05 maio. 2016.

BOTTEGA, G. S. S. et al. Manutenção predial com ênfase em sistemas hidrossanitários: revisão sistemática da literatura. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 27, p. 435-443, 2022.

DAYCHOUM, M. 40+ 20 Ferramentas e técnicas de gerenciamento. **Brasport**, 2018 ESTACAS MEGA. 2014. **Reforço Estrutural**. Acesso em: <https://www.mgwconstrucaoereforma.com.br/estacas-mega.html> Acesso: 5 ago. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e revisores
consolidação da também!
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil